

KASBIY PEDAGOGIK MAHORATNI TARKIB TOPTIRISH VA SHAKLLANTIRISH YO'LLARI.

Ibrohimova Gulshodaxon Rahmonali qizi

Andijon davlat universiteti

Pedagogika instituti

Pedagogika-psixologiya yo'nalishi

1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572775>

Annotatsiya: Men bu maqolani yozishimdan maqsad, pedagogik kompetentlikni shakllantirish orqali kasbiy mahoratni oshirish mavzusini yoritib berish. Maqolada pedagogik kompetentlik shakllanish bosqichlari va kasbiy mahoratni oshirish yo'llari tavsiflab berilgan. Shu bilan birga pedagogning kompetentligi qaysi mezonlar bilan belgilanishini o'rganish, kompetensiya va kompetentlik tushunchalari, ular o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar, kasbiy pedagogik kompetensiyalarning turlari, kasbiy mahorati oshirish, kasbiy pedagogik mahoratni egallashda kasbga oid nazariy va amaliy bilimlarni egallash bo'yicha batafsil ma'lumotlar yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, kompetensiya, kasbiy pedagogik, bilim, malaka, ko'nikma, kasbiy mahorat, «**Tarbiyachi — ustoz bo'lish uchun, boshqalarning aql-idrokini o'stirish, ma'rifat ziyosidan bahramand qilish, haqiqiy vatanparvar, haqiqiy fuqaro etib yetishtirish uchun, eng avvalo, tarbiyachining ana shunday yuksak talablarga javob berishi, ana shunday buyuk fazilatlarga ega bo'lishi kerak**».

I. Karimov

Kasbiy pedagogik mahoratni tarkib toptirish va shakllantirish yo'llari
Pedagogik mahoratni qanday shakllantirish mumkin? Pedagogik oliy o'quv yurtlarida birinchi kunlardan kasb tarbiyasiga alohida e'tibor berilishi zarur. Bo'lajak pedagogning shakllanishi ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshiriladi. Asosiy o'rinni psixologik-pedagogik fanlar tizimi egallaydi. Mutaxassislik fanlar fundamental bilim berish bilan birgalikda bo'lajak pedagogning dunyoqarashini, kasbiy mahoratini metodologik bilimlarini shakllantiradi.

Kasbiy pedagogik mahorat amaliyot davrida yanada rivojlanadi va talabalarda bilim, amaliy ko'nikma, malakalar tekshiriladi. Bo'lajak pedagogni ijtimoiy-pedagogik foyiati kasbiy mahorat rivojlanishida muhim o'rinni bajaradi. Bu faoliyat qancha mazmunli va keng bo'lsa, shuncha uning samaradorligi oshadi. Shuni alohida qayd etish lozimki, hech qanday oliy ta'lim muassasasi tayyor holda mahoratli pedagogni yetkazib bera olmaydi. Mahoratga erishishning eng

samarali va to'g'ri yo'li o'z-o'zini tarbiyalashdir. O'z-o'zini tarbiyalash usul va vositalari nihoyatda ko'p, qolaversa pedagogning o'zi **ijodiy soha hisoblanadi**, o'z ustida izlanishni talab etadi.

Bu maqsad bo'lajak pedagogning quyidagi vazifalarni muntazam bajarib borishlari orqali amalga oshiriladi:

- Bo'lajak pedagoglar pedagogik mahoratning nazariy va metodologik asoslari bilan qurollantiriladilar.
- Kasbiy pedagogik mahorat fanining pedagogik texnika, pedagogik hamkorlik (muloqot), pedagogik nazokat, pedagogik qobiliyat, **tarbiyachilik mahorati**, ta'lim jarayonini boshqarish, nutq madaniyati, tarbiya texnologiyasi, pedagogik ijodkorlik, refleksiya kabi tarkibiy qismlari to'g'risidagi bilimlar tizimini egallaydilar.
- 3. Bo'lajak pedagoglar milliy urf-odat va an'ana va qadriyatlarimizda va O'rta Osiyo mutafakkirlarining boy ijodiy meroslarida aks etgan pedagogik mahorat sirlarini mustaqil egallashga nisbatan o'zlarida ehtiyoj va havasni rivojlantirib boradilar.
- 4. Egallangan pedagogik-psixologik va **metodik bilimlar**, ko'nikma va malakalar to'g'risidagi ma'lumotlar asosida har bir bo'lajak o'qituvchi o'zining shaxsiy pedagogik mahoratini shakllantiradi.
- 5. O'quv-tarbiyaviy jarayonni jahon andozalariga xos so'nggi zamonaviy metod va shakllar asosida tashkil etish va boshqarishni amalga oshirishning nazariy va amaliy asoslarini muntazam o'zlashtiradilar.
- 6. O'qituvchilar o'z kasbiy mahoratlarini takomillashtirishlari uchun shaxsiy-ijodiy malaka oshirishning shakl, usul va vositalarini egallaydilar.
- 7. Tarbiyachi mahoratining mohiyati, funksiyasi, tuzilishi to'g'risida pedagoglar uzluksiz ma'lumotlarni o'rganib boradilar.
- 8. Yuksak zamonaviy axborot texnologiyalaridan erkin foydalanish asosida o'z kasbiy mahoratlarini shakllantiradilar.

Bu maqsad va vazifalarning hal etilishi o'qituvchilar va tarbiyachilarni zamon bilan hamnafas bo'lishga, yoshlarni tarbiyalash dardi bilan yashash va kelajakni aniq ko'ra olishga o'rgatadi.

Pedagogik mahoratni egallashda kasbga oid nazariy va amaliy bilimlarni egallash, pedagogik jamoa bilan doimiy muloqotda bo'lish ijobiy natijalar beradi. **Binobarin**, bunday muhitda o'zaro fikr almashish, shaxsiy mulohazalarni boshqalar tomonidan bildirilayotgan qarashlar bilan taqqoslab, ularning to'g'riligi, haqqoniyligiga ishonch hosil qilish, mavjud bilimlarni yanada boyitish,

xato yoki kamchiliklarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yo'llarini topish imkoniyati mavjud.

Buyuk nemis **pedagogi Adolf Disterverg** pedagogning doimiy ravishda fanlarni mutolaa qilish bilan shug'ullanishi haqida gapirib, shunday degan edi:

“O'qituvchi muntazam ravishda fan bilan shug'ullanmog'i lozim. Aks holda u qurigan daraxt va toshga o'xshab qoladi. Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bunday o'qituvchidan hech qanday natija kutib bo'lmaydi”.

Bizga ma'lumki, ilg'or jamiyat fuqarosining, xususan pedagogning ma'naviy boyligi uning keng dunyoqarashi, teran fikrlash layoqati, savodxonligi, yuksak insoniy fazilatlarga boyligi bilan baholanadi. **“Barcha illatlarning kelib chiqishi ilmsizlikdandir”** degan edi yunon faylasufi Suqrot. **Shunday ekan**, yosh avlodning yuksak bilim va tafakkur sohibi bo'lishi uchun barchamiz javobgarmiz.

Adabiyotlar:

1. Sh. M. Mirziyoyev Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz 1-jild «O'zbekiston» Toshkent-2017 102-bet
2. Sh. M. Mirziyoyev Buyuk kelejagimizni mard va oliyjanib xalqimiz bilan birga quramiz «O'zbekiston» Toshkent-2017 45-bet
3. I. A. Karimov Biz kelejagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz Asarlar to'plami 7-jild «O'zbekiston» Toshkent-1999 304-bet
4. E. A'zamov Yuksak pog'ona. Ma'naviyatning oydin yo'li «Ma'naviyat» Toshkent-1996 32-bet
5. P. I. Ivanov M. E. Zufarova Umumiy psixologiya «O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati nashroiyyoti» Toshkent-2008 109-bet
6. Pedagogika M. X. To'xtaxojayeva Toshkent-2010 192-bet.
7. “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar Strategiyasi to'g'risida” 2017 yil 7 fevrvldagi PF-4947-sonli farmoni.
8. Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-qunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. 2017 yil 6 aprel, 187-son.
9. К. Хошимов, С. Нишонова, М. Иномова, Р. Ҳасанов Педагогика Тарихи Тошкент-1996 407-бет
10. <https://president.uz/uz/lists/view/2180>